

МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ГЕОСИЁСИЙ МАВҚЕИ

Ақтам Жалилов

Сиёсий фанлар доктори, профессор

DOI: 10.5281/zenodo.15012187

Аннотация. Марказий Осиё – тарихнинг турли даврларида қудратли давлатлар учун стратегик чорраҳа, геосиёсий курашлар майдони, иқтисодий имкониятлар хазинаси бўлиб келган ҳудуд. Бу ердаги ҳар бир географик нуқта, ҳар бир манфаат кесишуви халқаро муносабатлар мувозанатида алоҳида ўрин тутди. Минтақанинг геосиёсий аҳамияти нафақат унинг табиий бойликлари ёки географик жойлашуви билан, балки у ердаги халқларнинг тарихий тажрибаси, маданий ўзига хослиги ва ташқи кучлар билан муносабатлардаги устуворликлари билан ҳам белгиланади. XX ва XXI асрларда бу минтақада глобал ўйинчиларнинг таъсири тобора ортди – бир пайтлар мавҳум ҳисобланган минтақа, энди дунёнинг энг нуфузли давлатлари учун стратегик аҳамият касб этди.

Шу муносабат билан Марказий Осиёда минтақавий интеграция, хавфсизликни таъминлаш, ташқи кучлар таъсирини мувозанатлаш ва давлатлараро ҳамкорлик каби масалалар устувор аҳамият касб этмоқда. Минтақанинг ички ўзаро боғлиқлиги ва ташқи кучлар билан муносабатлари таҳлили келажакдаги геосиёсий манзарани шакллантиришда асосий омиллардан бири бўлади.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, геосиёсий мавқе, халқаро рақобат, ташқи сиёсат, глобал кучлар, иқтисодий салоҳият, минтақавий хавфсизлик, интеграция, стратегия, халқаро муносабатлар.

Марказий Осиё минтақасининг геосиёсий аҳамияти, унинг атрофида рўй бераётган геосиёсий таъсирлашувлар, ўз-ўзидан халқаро рақобат билан боғлиқ.

Ўтган асрнинг сўнги ўн йиллигида Марказий Осиё АҚШ учун ҳеч қандай геосиёсий аҳамиятга эга бўлмаган, ҳатто ягона географик бирлик сифатида ҳам номаълум бўлган. Шунга қарамадан қудратли геосиёсий ўйинчилар таъсиридан ҳанузга қадар ҳалос бўла олмаган Марказий Осиё ҳавфсизлиги тўлиқ унинг геосиёсий аҳамияти, бошқача айтганда унинг салоҳиятини белгиловчи географик, иқтисодий ва ижтимоий хусусиятларга асосланади. Бу борада етук геосиёсатчилар «ушбу минтақага яқинлашиш масаласида устунликни ким қўлга киритса албатта геосиёсий ва иқтисодий ютуқни қўлга киритади», дея минтақанинг аҳамиятини аниқ ифодалашган¹.

Ўтган асрнинг 90-йилларида мавжуд бўлган бундай қараш аста секин минтақа учун бўлган “кураш”да 2010 йилларга қадар мавҳумликка олиб келди. 90-йилларда ҳамлакор реализм руҳидаги ёндашув ўрнини консерватив муносабат эгаллади. 2010 йилдан кейин эса бу минтақа атрофидаги етакчи геосиёсий кучлар асосан кузатиш ва масофадан муносабат қилиш, иқтисодий ва “С5 + 1” сингари лойиҳалар билан алоқани ривожлантириш йўлига ўтдилар.

Минтақавий барқарорлик Марказий Осиё каби минтақадаги полиэтник хусусиятга эга, миллий чегаралар, сув тақсимоли каби нозик масалаларда фарқли ёндашувда бўлган республикалар учун жуда нозик ва айни пайтда долзарб муаммо бўлиб келган. Демакки, Марказий Осиёда амалга ошириладиган ҳар қандай минтақавий интеграцион лойиҳада шу минтақа давлатларининг манфаатлари тўлиқ акс этмас экан, бу ерда кучлар мувозанатини кафолатлаб бўлмайди. Минтақавий барқарорлик бу ҳудудда жойлашган у ёки бу давлатнинг истаги асосидаги сиёсий ҳаракатлар ва уни ифодаловчи халқаро тузилма билан таъминланиши мумкин эмас. Бундай мураккаб мувозанат ҳудудда том маънодаги манфаатлар уйғунлигини талаб этади.

¹ Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и её геостратегические императивы. - М.: Международные отношения, 1998. - 254 с.

2016 йилдан кейин Марказий Осиёда давлатлараро муносабатларнинг илиқлашуви бу ҳудудда янги геосиёсий манзарани вужудга келтирди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг бу борадаги жозибадор ташаббуслари халқаро етакчи давлатлар томонидан эътироф этилди. Минтақа давлатлари ўртасида мунтазам маслаҳатлашувлар, ўзаро чегара масалаларининг ҳал этилиши, товар айирбошлашнинг кучайиши натижасида ўзаро ҳамкорлик иқлимиди юзага келтирмоқда.

Минтақанинг геосиёсий мавқеи бир неча омиллар хусусида фикр юритишни талаб этади:

- географик жойлашуви ва табиий–иқлим хусусиятлари;
- иқтисодий салоҳияти;
- шу ҳудудда яшовчи халқларнинг қатъий равишда табиий–географик омиллар таъсири остида шаклланган менталитети ҳамда анъаналари;
- ушбу хусусиятлар таъсирида шаклланган сиёсий тузумнинг табиати.

Бироқ ўтган юз йилликда минтақалар ёки давлатларнинг геосиёсий мавқеи кўпгина ҳолларда иқтисодий омил билан белгиланиши одат тусига кирган эди. Дунёда энергетика захиралари истеъмолнинг кучайиши ва эҳтиёжнинг кескин ортиб кетиши бунинг асосий сабаби ҳисобланади. Марказий Осиёнинг иқтисодий салоҳияти унга бўлган геосиёсий қизиқишнинг муҳим манбаи эканлигини назардан қочирмаслик зарур.

Маълумки, Марказий Осиё Эроннинг шарқий ҳудудлари, Хитойнинг айрим ғарбий провинциялари ва ҳоказо ҳудудларгача чўзилган. Шуни таъкидлаш керакки, бирор бир минтақанинг ҳудудий ўлчамлари унинг геосиёсий аҳамиятига ва унга нисбатан геосиёсий қизиқишнинг ортиши ёки камайишига боғлиқ ҳолда долзарб мавзуга айланиб боради ёки эътибордан четга сурилади. Марказий Осиёнинг геосиёсий аҳамияти юқори, ташқи таъсир жадал бўлган даврларда унинг жуғрофий ўлчамларини турлича талқин қилиш ҳам ташқи кучларнинг стратегик манфаатларига боғлиқсравишда ўзгариб боради.

Демак Марказий Осиё Ғарбда Каспий денгизидан шарқда Хитойнинг Шинжонь мухтор туманига қадар Шимолда Қозоғистондан то Покистонга қадар ҳудудни эгаллаган улкан географик бирлик бўлиб, Евроосиё текислигининг марказий қисмини ўз ичига олган 4 млн. кв. кмлик улкан ҳудудни эгаллайди. Россия, Эрон ва Хитой каби геосиёсий нуқтаи-назардан муҳим давлатлар билан чега-радош бўлган минтақада бор йўғи 70 миллион атрофида аҳоли истиқомат қилади. Бу рақамга Афғонистон аҳолисини кўшиса, демографик кўрсаткич 100 миллиондан ортади.

Демак Марказий Осиё Евроосиёнинг марказий қисмини эгаллаган ҳудудий бирлик ҳисобланади ва ундаги табиий-иқлим шароитлари, хўжалик тизими бу ердаги халқларнинг ўзаро ҳамкорикда ҳаёт кечиришларига олиб келган. Бу ҳудудда тарихнинг турли даврларида бирлашган давлатчилик шакллари ҳам мавжуд бўлган. Шу туфайли бу минтақа қадимда ҳам ўзининг географик жойлашуви нуқтаи назаридан Евроосиёда мувозанат омили бўлган. Айнан минтақанинг географик жойлашуви, унинг табиий-иқлим шароитлари, табиий бойликлари, аҳолисининг миқдори ва ҳоказо хусусиятлари ташқи кучларни доимо ўзига жалб этиб турган.

Кўриниб турганидек, Марказий Осиё классик геосиёсатда “Ер юраги”, “ўқ ҳудуд” деб ном олган ҳудудга географик жиҳатдан бевосита мансуб эканлиги билангина эмас, балки геоиктисодий нуқтаи назардан ҳам муҳим стратегик ҳудуд. Айни вақтда, Россиянинг илгариги мавқеини тиклашга, Ғарб давлатлари ҳамда Хитойнинг бу минтақага интилиши, Эрон ва Ҳиндистоннинг қизиқиши Марказий Осиёнинг муҳим геосиёсий омил даражасига кўтаради. Бу жараёнда Марказий Осиё Республикалари ўртасида ўтган аср бошида сунъий чегаралаш оқибатида юзага келган айрим можароли масалалар ҳам Россия, ҳам Ғарб давлатлари томонидан бу минтақада “бошқарилувчи танглик” вазиятини таъминлаш мақсадида, вақти-вақти билан қўлланилиб турилди. Бундан ташқари, ўтган асрнинг сўнгги 10 йиллигида Евроосиё марказига қаратилган интилиш билан МДҲ атрофидаги стратегик

халқани торайиши оқибатида юзага келган “рангли инқилоб”ларда ҳам намоён бўлди.

Ғарб ва Шарқ ўртасидаги геосиёсий зиддият турли кўринишларда давом этар экан Марказий Осиё устида мутлақ таъсир ўрнатиш мақсадида ҳаракат давом этаверади. Бу минтақадаги давлатчилик институтларига, миллий бирликка, ёшлар мафкураси, оила институтига путур етказиш шаклидаги ташқи таъсир бир он бўлса-да тўхтамайди.

Бундай вазиятда Марказий Осиё давлатлар ўртасида вужудга келган бугунги илиқ муносабатларни давом эттириш сиёсий лидерлардан изчил оқил ташқи сиёсат талаб этади. Афғонистон муаммосининг ҳал этилишида Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистоннинг ўрни беқиёс эканлигини тан олинди. Айни вақтда Афғонистон ташқи таъсир оқибатида янгидан янги можароларга тортилаверади ва бу Марказий Осиё учун таҳдид бўлаб қолаверади.

Марказий Осиё АҚШ, Европа Иттифоқи, Хитой ва Россия ўртасидаги геосиёсий муносабатларда муҳим стратегик омил экан, Ўзбекистон раҳбарияти ўз ташқи сиёсати билан том маънода кучлар мувозанатини сақланишини таъминламоқда. Марказий Осиёда Ўзбекистон ўзининг прагматик ва собит ташқи сиёсати туфайли юқорида қайд этилган бирор-бир тарафнинг таъсир доирасига тушиб қолгани йўқ. Буни минтақавий тузилмаларга, ташқи кучларга нисбатан олиб борилаётган сиёсатдан ҳам кузатиш мумкин. Ўзбекистон ўз ташқи сиёсатида бир давлатга яқинлашиш эвазига бошқасидан узоқлашмаслик тамойилини муваффақиятли қўллаб келмоқда. Ташқи кучларнинг провокациясига учмасдан, босиқлик билан Ўзбекистон манфаатларини ҳимоя қилиш мамлакатнинг халқаро обрўсига ҳисса қўшди.

Бугунги кунда Марказий Осиё давлатлар қандайдир институтлашган сиёсий тузилмалар қуришга шошилмасдан, турли йўналишда алоқаларни

ривожлантирган ҳолда, анъаналар ва кадриятларга бой халқаро минтақавий халқаро тизимни шакллантиришлари зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бжезинский З. *Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы.* — М.: Международные отношения, 1998.
2. Коэн С. *Геополитика России: прошлое, настоящее, будущее.* — М.: Эксмо, 2003.
3. Хантингтон С. *Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка.* — М.: АСТ, 2003.
4. Дугин А. *Основы геополитики: геополитическое будущее России.* — М.: Арктогея, 1997.
5. Назарбаев Н. *В потоке истории.* — Алматы: Атамара, 1999.
6. Мирзиёев Ш. *Стратегия нового Узбекистана.* — Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
7. Сафаров К. *Геосиёсат назарияси ва амалиёти.* — Тошкент: Фан ва технология, 2018.
8. Маллюмов С. *Марказий Осиё геосиёсий жараёнлари.* — Тошкент: Sharq, 2020.
9. Сорос Д. *Глобализация и её дискомфорт.* — М.: Эксмо, 2003.
10. Гумилёв Л. *Этногенез и биосфера Земли.* — М.: Мысль, 1990.
11. Хафизова К. *Китай и Центральная Азия: геополитика и экономика.* — Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
12. Мамедов Р. *Энергетическая геополитика в Центральной Азии.* — Баку: ЭЛМ, 2014.
13. Касымов Б. *Минтақавий хавфсизлик ва халқаро муносабатлар.* — Тошкент: ТДИУ, 2019.

14. Каримов И. *Юсак маънавият – енгилмас куч.* — Тошкент: Ўзбекистон, 2008.

15. Юлдошев Б. *Марказий Осиё геосиёсий жараёнлари ва уларнинг таҳлили.* — Тошкент: Университет, 2021.